

УДК 635.21:631.5

НАКОПЛЕНИЕ НИТРАТОВ В КЛУБНЯХ КАРТОФЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЕМОВ АГРОТЕХНИКИ

А.К. Горбунов,

научный сотрудник, заведующий лабораторией элитного семеноводства картофеля ФБГНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН»

А.А. Васильев,

доктор сельскохозяйственных наук, ученый секретарь ФБГНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН»

А.А. Мушинский,

доктор сельскохозяйственных наук, заведующий отделом картофелеводства ФБГНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий РАН»

Ключевые слова: картофель, уровень питания, густота посадки, срок посадки, глубина заделки, нитраты
Keywords: potatoes, nutrition level, planting density, planting time, embedding depth, nitrates

Введение. Содержание нитратов в клубнях является одним из важнейших показателей их качества и безопасности. Нитраты – естественный компонент минерального питания растений и сами по себе малотоксичны, однако попадая в организм человека, они восстанавливаются до нитритов, которые в высоких концентрациях приводят к серьезным нарушениям здоровья (снижению транспортной функции крови, угнетению нервной системы и процессов тканевого дыхания) [8]. Поэтому их содержание в продукции ограничивается предельно допустимой концентрацией (ПДК), для картофеля она составляет 250 мг/кг сырой массы [9].

На накопление нитратов в клубнях картофеля оказывает влияние множество управляемых и неуправляемых факторов, среди которых продолжительность вегетации и генетические особенности сортов [10, 15], уровень азотного питания, сроки и густота посадки, качество семенного материала, орошение и другие приемы агротехники картофеля [2, 3, 12, 13].

Цель исследований – изучить влияние срока и глубины посадки на накопление нитратов в клубнях картофеля (*Solanum tuberosum* L.) разного срока созревания в условиях лесостепной зоны Челябинской области.

Условия, материалы и методы. Исследования проведены на опытном поле Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиала ФБГНУ УРФАНИЦ УрО РАН в

2015-2017 гг. Предшественник картофеля – чистый пар. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднесуглинистый с содержанием гумуса (по Тюрину) – 5,90-7,26 %, легкогидролизуемого азота (по Тюрину и Кононовой) – 7,0-7,9 мг/100 г почвы, подвижного фосфора (по Чирикову) – 11,8-16,0 мг/100 г почвы, обменного калия (по Чирикову) – 19,3-25,7 мг/100 г почвы, рН_{сол} – 5,12-5,28. Агротехника картофеля общепринятая для зоны.

Схема опыта: Фактор А – срок посадки: 1. Первый (12-15 мая) – контроль; 2. Второй (25-29 мая); 3. Третий (5-12 июня). Фактор В – глубина посадки: 1. Мелкая (5-6 см); 2. Глубокая (10-12 см); Фактор С – сорт: 1. Розара (ранний); 2. Кузовок (среднеспелый). Фактор D – схема (густота) посадки: 1. 75x27 см (49 тыс. клубней на 1 га); 2. 75x19 см (70 тыс./га). Фактор E – уровень питания: 1. Без удобрений (контроль); 2. Удобрения в расчете на урожай 25 т/га (НРК-1); 3. Удобрения в расчете на урожай 40 т/га (НРК-2).

Опыт закладывали в четырехкратной повторности. Размещение вариантов в повторениях рендомизированное. Площадь делянки – 27 м². Обработку данных проводили методом многофакторного дисперсионного анализа [5]. Дозы минеральных удобрений под планируемый урожай картофеля устанавливали расчетно-балансовым методом. В среднем за 3 года доза удобрений в расчете на урожай 25 т/га составила N75P92K58, на урожай 40 т/га – N175P242K244.

Метеорологические условия вегетационного пери-

ода в годы исследований представлены в таблице 1.

По величине гидротермического коэффициента вегетационный период (май-август) 2015 и 2017 гг. был признан достаточно влажным (ГТК = 1,54 и 1,45 соответственно), а 2016 г. – недостаточно увлажненным (1,13). Наиболее благоприятными для роста, развития растений и формирования урожая картофеля оказались условия 2015 года.

Результаты исследований и их обсуждение. Содержание нитратов в клубнях картофеля в значительной степени зависело от погодных условий вегетационного периода. Накоплению нитратного азота в клубнях способствовало обильное увлажнение июля в 2017 году, когда этот показатель достигал наибольших

значений: у сорта Розара – в среднем 251 мг/кг), Кузовок – 219 мг/кг (таблица 2). Содержание нитратов существенно снижалось в условиях 2015 (соответственно в 2,46 и 2,32 раза) и 2016 гг. (в 1,56 и 1,73 раза).

Многофакторный дисперсионный анализ показал, что содержание нитратов в клубнях картофеля в лесостепной зоне Челябинской области в сильной степени зависит от срока посадки (вклад фактора – 57,7 %), сорта (17,4 %) и уровня минерального питания (12,4 %), в меньшей мере – от густоты посадки (2,8 %) и не зависит от глубины заделки семенного материала. Достоверное влияние на этот показатель оказывало взаимодействие факторов AD (срок и густота

Таблица 1

Метеорологические условия вегетационного периода в годы исследований

Месяц, период	Температура, °С				Сумма осадков, мм			
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Многолетняя	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Многолетняя
Май	13,0	13,4	11,4	11,9	138,8	21,9	40,1	39
Июнь	20,6	17,4	16,4	16,8	88,1	116,8	56,0	58
Июль	17,3	20,1	18,9	18,4	43,0	59,7	129,4	92
Август	14,7	22,5	18,4	16,2	57,7	12,4	61,6	60
Вегетация (V–VIII)	16,4	18,4	16,3	15,8	322,6	210,8	287,1	239

Таблица 2

Содержание нитратов в клубнях картофеля в зависимости от приемов агротехники (среднее за 2015-2017 гг.), мг/кг

Сорт (С)	Глубина посадки (В)	Густота посадки (D)	Уровень питания (Е)	Срок посадки (А)		
				12-15 мая	25-29 мая	5-12 июня
РОЗАРА	5-6 см	75x27 см	Контроль	65,2	92,5	167,1
			НПК-1	78,7	108,4	186,1
			НПК-2	108,6	116,4	229,2
		75x19 см	Контроль	69,3	83,6	106,4
			НПК-1	77,0	94,8	134,2
			НПК-2	104,6	117,7	181,6
	10-12 см	75x27 см	Контроль	65,8	87,7	133,6
			НПК-1	80,3	99,5	165,8
			НПК-2	99,9	116,4	199,7
		75x19 см	Контроль	57,5	84,9	136,9
			НПК-1	68,9	98,2	160,9
			НПК-2	87,2	111,3	172,5
КУЗОВОК	5-6 см	75x27 см	Контроль	45,2	71,4	112,0
			НПК-1	51,2	82,5	148,7
			НПК-2	68,2	92,7	174,1
		75x19 см	Контроль	45,5	77,6	87,5
			НПК-1	55,5	86,3	99,1
			НПК-2	62,0	113,8	114,5
	10-12 см	75x27 см	Контроль	50,1	78,4	113,7
			НПК-1	60,9	84,6	130,1
			НПК-2	66,7	92,9	160,1
		75x19 см	Контроль	51,3	79,2	101,7
			НПК-1	60,1	89,9	118,4
			НПК-2	74,9	105,0	154,8
HCP ₀₅ = 6,7; HCP ₀₅ (A, E) = 1,4; HCP ₀₅ (B, C, D) = 1,2						

Рисунок 1. Содержание нитратов в клубнях картофеля в зависимости от уровня питания и густоты посадки, мг/кг

Рисунок 3 – Содержание нитратов в клубнях картофеля в зависимости от сорта, уровня питания и срока посадки, мг/кг

посадки – 2,7 %), АС (срок посадки и сорт – 1,5 %) и ВД (глубина и густота посадки – 1,0 %).

Наименьшее содержание нитратов в клубнях отме-

чалось в варианте без применения удобрений: у сорта Розара в целом по опыту 95,9 мг/кг, Кузовок – 84,1 мг/кг. Применение минеральных удобрений в расче-

те на планируемый урожай 25 т/га повышало этот показатель у сорта Розара в среднем на 17,6 %, Кузовок – на 18,1 %, а в расчете на урожай 40 т/га – на 43,0 и 41,6 % соответственно (рисунок 1).

Загущение посадок с 49 до 70 тыс. клубней на 1 га способствовало снижению уровня нитратов в клубнях сорта Розара в среднем на 13,0 %, Кузовок – на 6,7 %. Тогда как влияние глубины заделки семенного материала на этот показатель зависело от сорта. При мелкой посадке сорта Розара содержание нитратов в клубнях увеличивалось в среднем на 4,7 %, а у сорта Кузовок снижалось на 5,1 % по сравнению с посадкой на глубину 10-12 см.

Существенное влияние на изучаемый показатель оказывали сроки посадки. Наибольшее накопление нитратов в клубнях отмечалось при поздней посадке картофеля: у сорта Розара – 161,6-167,4 мг/кг, у сорта Кузовок – 122,6-129,8 мг/кг, что было в среднем в 2,05 и 2,19 раза больше, чем при первом сроке посадки и соответственно на 25,8 и 52,5 % больше, чем вторым сроком посадки (рисунок 2).

Полученные нами данные о том, что задержка с посадкой сопровождается накоплением нитратов в клубнях, согласуются с результатами других опытов. Так, в Республике Башкортостан при посадке картофеля 15-20 мая содержание NO₃ в клубнях сорта Искра было в среднем 28,8 % больше, при посадке 3-5 мая [1]. В Астраханской области этот показатель у сорта Первенец при посадке в первой декаде апреля был на 9,1 %, Латона – на 9,3 %, Жуковский ранний – на 20,0 %, Скарлетт на 22,4 %, Кондор – на 35,0 %, Импала – на 45,8 %, больше, чем при посадке во второй декаде апреля [6]. В Липецкой области у сортов Жуковский ранний, Удача и Сокольский наибольшее содержание нитратов в клубнях также отмечалась при третьем сроке посадки [11].

В тоже время встречаются данные о большем накоплении нитратов в клубнях при ранней посадке. В Смоленской области максимальное содержание нитратов в урожае картофеля сорта Петербургский было отмечено при первом сроке посадки [7]. Аналогичную закономерность выявила С.С. Гагиева [4] на Северном Кавказе на сортах Волжанин и Владикавказский.

Имеются лишь единичные данные по степени влияния глубины посадки на накопление нитратов в клубнях картофеля. Так, в опытах Р.Р. Хуснутдинова в Республике Татарстан этот показатель у сорта Невский в варианте посадки на глубину 6-8 см был несколько выше, чем на глубину 10-12 см [14]. В нашем опыте, влияние глубины заделки семенного материала на содержание нитратов в клубнях картофеля зависело от сорта. Так, если у раннего сорта Розара при мелкой посадке накопление нитратов возрастало на 4,7 % по сравнению с глубокой посадкой, то у сорта Кузовок, наоборот, – на 5,1 % снижалось.

Влияние срока посадки и уровня минерального питания на содержание нитратов в клубнях разных сортов картофеля представлено на рисунке 3.

Выводы

1. В лесостепи Челябинской области содержание нитратов в клубнях картофеля определяется сроком посадки (вклад фактора – 57,7 %), сортом (17,4 %) и уровнем питания (12,4 %), в меньшей степени зависит от густоты посадки (2,8 %) и не зависит от глубины заделки семенного материала.

2. Наименьшее накопление нитратов в урожае картофеля отмечается при посадке 12-15 мая на фоне естественного плодородия (без удобрений): у сорта Розара – 56,6 мг/кг, Кузовок – 55,9 мг/кг. При втором сроке посадки (25-29 мая) этот показатель возрастает на 25,8 и 52,5 % соответственно. Поздняя посадка картофеля (5-12 июня) увеличивает содержания нитратов в клубнях сорта Розара в 2,05 раза, Кузовок – в 2,19 раза по сравнению с оптимальным сроком посадки (12-15 мая).

3. Применение минеральных удобрений сбалансированных на получение планируемой урожайности 25 т/га повышает содержание нитратов в клубнях картофеля сорта Розара в среднем на 17,6 %, Кузовок – на 18,1 %, а в расчете на урожай 40 т/га – на 43,0 и 41,6 % по сравнению с контролем. При поздней посадке на повышенном фоне питания этот показатель у сорта Кузовок (155,9 мг/кг) был в 2,79 раза, а у сорта Розара (190,7 мг/кг) – в 3,37 раза больше, чем при посадке 12-15 мая на фоне без удобрений. Тем не менее, уровень нитратов в клубнях картофеля остается существенно ниже ПДК (250 мг/кг).

4. Загущение посадок с 49 до 70 тыс. клубней на 1 га сопровождалось снижением содержания нитратного азота в клубнях сорта Розара в среднем на 13,0 %, Кузовок – на 6,7 %. Тогда как влияние глубины заделки посадочного материала на этот показатель зависело от сорта. Меньшее накопление нитратов в клубнях сорта Розара отмечалось при глубокой посадке (на глубину 10-12 см), а у сорта Кузовок – в варианте мелкой посадки (5-6 см).

5. Для снижения уровня нитратов в клубнях картофеля посадку картофеля следует проводить в оптимальные сроки – во второй декаде мая – на фоне применения минеральных удобрений, сбалансированных на получение планируемой урожайности.

Источники

1. Андрианов А.Д. Особенности формирования урожая и качества раннего картофеля в зависимости от срока, густоты посадки и крупности семенных клубней в условиях лесостепи Башкортостана: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. М., 1993. 23 с.

2. Бутов А.В., Мандрова А.А. Урожай и качество картофеля при разных дозах удобрений в условиях капельного орошения // Техника и технология пищевых производств. 2016. Т. 41. № 2. С. 125-131.

3. Васильев А.А. Зависимость урожая и качества картофеля в лесостепной зоне Южного Урала от уровня минерального питания и густоты посадки // Доклады Россельхозакадемии. 2014. № 5. С. 25-28.

4. Гагиева С.С. Научные основы получения раннего картофеля в лесостепной зоне Северной Осетии: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. Владикавказ, 2005. 24 с.

5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.

6. Дубровин Н.К. Элементы технологии возделывания раннеспелого картофеля при орошении дождеванием на аллювиально-луговых почвах: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. Астрахань, 2006. 19 с.

7. Карамулина И.А. Продукционный процесс и технологическая оценка клубней картофеля в Центральном регионе России: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. М., 2008. 26 с.

8. Карманов С.Н., Кирюхин В.П., Коршунов А.В. Урожай и качество картофеля. М.: Россельхозиздат, 1988. 167 с.

9. Кожемякин В.С., Жолнин А.В., Вдовкин И.В. Рекомендации по снижению нитратов в клубнях картофеля при интенсивной технологии его производства. Челябинск, 1992. 12 с.

10. Комиссаров А.В., Шафеева Э.И. Влияние органических удобрений на качество клубней картофеля в условиях южной лесостепи Республики Башкортостан // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2015. № 4 (54). С. 49-53.

11. Попов Н.Н. Урожай и качество клубней разных сортов картофеля в зависимости от срока, густоты посадки и нормы минеральных удобрений в лесостепи ЦЧР: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. Воронеж, 2004. 18 с.

12. Тимошина Н.А., Федотова Л.С., Князева Е.В. Урожайность сортов картофеля различных сроков созревания и качество клубней в зависимости от применения макро- и микроэлементов // Земледелие. 2015. № 6. С. 40-43.

13. Федотова Л.С., Тимошина Н.А., Князева Е.В., Аканова Н.И., Визирская Н.Н. Влияние микробиологических удобрений на продуктивность и качество картофеля // Защита картофеля. 2017. № 4. С. 13-21.

14. Хуснутдинов Р.Г. Формирование картофеля сорта Невский при разных уровнях питания, сроках, густоте и глубине посадки на серой лесной почве: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. М., 1991. 27 с.

15. Шанина Е.П., Ключкина Е.М., Стафеева М.А., Сергеева Л.Б., Кипрушкина Н.А., Масленина Н.В. Особенности сортов картофеля по биохимическим показателям в условиях Среднего Урала // АПК России. 2016. Т. 23. № 2. С. 337-341.

References

1. Andrianov A.D. Osobennosti formirovaniya urozhaya i kachestva rannego kartofelya v zavisimosti ot sroka, gustoty posadki i krupnosti semennykh klubney v usloviyakh lesostepi Bashkortostana: avtoref. dis. ... kand. s.-kh. nauk. M., 1993. 23 s.

2. Butov A.V., Mandrova A.A. Urozhay i kachestvo kartofelya pri raznykh dozakh udobreniy v usloviyakh

kapel'nogo orosheniya // Tekhnika i tekhnologiya pishchevykh proizvodstv. 2016. T. 41. № 2. S. 125-131.

3. Vasilyev A.A. Zavisimost' urozhaya i kachestva kartofelya v lesostepnoy zone Yuzhnogo Urala ot urovnya mineral'nogo pitaniya i gustoty posadki // Doklady Rossel'khozakademii. 2014. № 5. S. 25-28.

4. Gagiyeva S.S. Nauchnyye osnovy polucheniya rannego kartofelya v lesostepnoy zone Severnoy Osetii: avtoref. dis. ... kand. s.-kh. nauk. – Vladikavkaz, 2005. 24 s.

5. Dospikhov B.A. Metodika polevogo opyta. M.: Agropromizdat, 1985. 351 s.

6. Dubrovin N.K. Elementy tekhnologii vozdelvaniya rannespelogo kartofelya pri oroshenii dozhdvaniyem na allyuvial'no-lugovykh pochvakh: avtoref. dis. ... kand. s.-kh. nauk. Astrakhan', 2006. 19 s.

7. Karamulina I.A. Produktsionnyy protsess i tekhnologicheskaya otsenka klubney kartofelya v Tsentral'nom regione Rossii: avtoref. dis. ... kand. s.-kh. nauk. M., 2008. 26 s.

8. Karmanov S.N., Kiryukhin V.P., Korshunov A.V. Urozhay i kachestvo kartofelya. M.: Rossel'khozizdat, 1988. 167 s.

9. Kozhemyakin V.S., Zholnin A.V., Vdovkin I.V. Rekomendatsii po snizheniyu nitratov v klubnyakh kartofelya pri intensivnoy tekhnologii yego proizvodstva. Chelyabinsk, 1992. 12 s.

10. Komissarov A.V., Shafeyeva E.I. Vliyaniye organicheskikh udobreniy na kachestvo klubney kartofelya v usloviyakh yuzhnoy lesostepi Respubliki Bashkortostan // Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2015. № 4 (54). S. 49-53.

11. Popov N.N. Urozhay i kachestvo klubney raznykh sortov kartofelya v zavisimosti ot sroka, gustoty posadki i normy mineral'nykh udobreniy v lesostepi TSCHR: avtoref. dis. ... kand. s.-kh. nauk. Voronezh, 2004. 18 s.

12. Timoshina N.A., Fedotova L.S., Knyazeva Ye.V. Urozhaynost' sortov kartofelya razlichnykh srokov sozrevaniya i kachestvo klubney v zavisimosti ot primeneniya makro- i mikroelementov // Zemledeliye. 2015. № 6. S. 40-43.

13. Fedotova L.S., Timoshina N.A., Knyazeva Ye.V., Akanova N.I., Vizirskaya N.N. Vliyaniye mikrobiologicheskikh udobreniy na produktivnost' i kachestvo kartofelya // Zashchita kartofelya. 2017. № 4. S. 13-21.

14. Khusnutdinov R.G. Formirovaniye kartofelya sorta Nevskiy pri raznykh urovnyakh pitaniya, srokakh, gustote i glubine posadki na seroy lesnoy pochve: avtoref. dis. ... kand. s.-kh. nauk. M., 1991. 27 s.

15. Shanina Ye.P., Klyukina Ye.M., Stafeyeva M.A., Sergeeva L.B., Kiprushkina N.A., Maslenina N.V. Osobennosti sortov kartofelya po biokhimicheskim pokazatelyam v usloviyakh Srednego Urala // APK Rossii. 2016. T. 23. № 2. S. 337-341.

Контактная информация:

Горбунов Анатолий Константинович,
научный сотрудник, заведующий лабораторией элитного семеноводства картофеля. ФБГНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН», 454902, Челябинск, Россия, ул. Гидрострой, 16. E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Васильев Александр Анатольевич,
доктор сельскохозяйственных наук, ученый секретарь. ФБГНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН», 454902, Россия, Челябинск, ул. Гидрострой, 16. E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Мушинский Александр Алексеевич,
доктор сельскохозяйственных наук, заведующий отделом картофелеводства. ФБГНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий РАН», Россия, г. Оренбург, пр. Гагарина, 27/1. E-mail: san2127@yandex.ru

Contact Information:

Anatoly K. Gorbunov,
Research Fellow, Head of the Laboratory for Elite Potato Seed Production. Ural Federal Agrarian Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 454902, Chelyabinsk, Russia, Gidrostroy St., 16. E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Alexander A. Vasilyev,
Doctor of Agricultural Sciences, Scientific Secretary. FBGNU «Ural Federal Agrarian Research Center UB RAS», 454902, Russia, Chelyabinsk, Gidrostroy St., 16. E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Alexander A. Mushinsky,
Doctor of Agricultural Sciences, Head of Potato. FBGNU «Federal Scientific Center for Biological Systems and Agrotechnologies of the Russian Academy of Sciences, 27/1, Grenar Ave, Orenburg, Russia. E-mail: san2127@yandex.ru

УДК 633.4/635

СКОРЦОНЕРА (*SCORZONERA HISPANICA*) КАК ИСТОЧНИК ИНУЛИНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ

М.Г. Уфимцева,

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры экологии и рационального природопользования, ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»

Ключевые слова: скорцонера, овощные корнеплодные культуры, инулин, инулинсодержащие культуры и сырье

Keywords: scorzonera, vegetable rhizocarpous crops, inulin, inulin-containing crops, raw materials

В настоящее время в России проявляется тенденция роста потребления населением функциональных продуктов питания, в связи с этим особую актуальность приобретает создание перспективных технологий и ассортимента экологически безопасных продуктов, не только удовлетворяющих физиологические потребности человека в пищевых веществах и энергии, но и обеспечивающих защиту организма в критических ситуациях. В данном ассортименте особую долю занимает пищевая продукция, содержащая инулин и олигофруктозу, которые во всем мире используются как диетические и диабетические продукты питания, пребиотики, структуро- и вкусообразователи [1, с. 8].

Инулин служит запасным углеводом, самый широко используемый в промышленности пребиотик в мире. Мировой объем производства инулина около 100 тыс.

тонн в год. Потребление инулина предотвращает появление кровяных сгустков, снижает уровень холестерина, улучшает углеводный и липидный метаболизм и нормализует уровень сахара в крови больных сахарным диабетом, повышает количество бифидобактерий в кишечнике и снижает количество патогенных бактерий [3, с. 72].

С ростом потребления функциональных продуктов питания в нашей стране встает острая проблема отсутствия инулинсодержащего сырья и промышленной его переработки для выработки инулина. Сегодня инулин в основном вырабатывают из цикория и топинамбура, но особенности данных культур сдерживают промышленное его производство. Получение новых, в том числе функциональных продуктов на основе нетрадиционных видов растительного сырья, имеющих специфические свойства и химический состав,